

Predicción espacio-temporal: más allá del error/precisión

Ignacio-Iker Prado-Rujas¹,
M. Luisa Córdoba²

Resumen—Una mayor disponibilidad de datos junto con el auge del aprendizaje profundo (DL, por sus siglas en inglés) está causando una carrera interminable con el fin de obtener modelos capaces de resolver cualquier tarea imaginable obteniendo el menor error posible. Aunque el caso de los datos espacio-temporales (geolocalizados y con marcas horarias) que provienen de sensores no es distinto en ese sentido, tiene la particularidad de poseer una naturaleza dinámica. Considerando por ejemplo sensores que tomen datos de gases contaminantes en una ciudad, cabe esperar que su número, ubicación y características varíen a lo largo del tiempo en función de las necesidades surgidas durante el estudio.

Si bien una mayor precisión en las predicciones es importante, el estudio de características no funcionales, tales como la flexibilidad o la robustez, es fundamental para desarrollar modelos que tengan éxito en la vida real. En el contexto de este artículo, se definen y ejemplifican mediante dos casos de uso los siguientes requisitos no funcionales: flexibilidad, robustez, escalabilidad, extensibilidad, integrabilidad, portabilidad y transferibilidad.

Palabras clave—Requisitos no funcionales, modelos espacio-temporales, aprendizaje profundo, ciudades inteligentes.

I. INTRODUCCIÓN

LA cantidad y calidad de datos provenientes de sensores no para de crecer. Según Wasicek [1], más de 40 billones de dispositivos Internet of Things (IoT) estarán conectados para 2025 a nivel mundial, lo cual se verá acelerado debido a la tecnología 5G. Éstos se utilizan en gran cantidad de aplicaciones para dar soporte a las ciudades inteligentes, como por ejemplo el estudio del clima [2], la calidad del aire [3], tráfico y movilidad [4], generación de energía mediante sensores fotovoltaicos [5], etc. En estos casos, una estimación fiable de qué valores tendremos en un futuro inmediato y a medio plazo tiene un beneficio directo en la gestión de la energía generada, ejecución de protocolos anticontaminación, y balanceo de los servicios de movilidad, entre otros. En muchos casos, estos datos de sensores están asociados a un instante o marca temporal, lo cual permite su estudio como series temporales. Por otro lado, también es frecuente que varios sensores similares estén desplegados en puntos geolocalizados, por lo que cabe

preguntarse qué relaciones se dan entre ellos en función de sus posiciones globales y relativas.

Una vez establecidas las características de esos datos de sensores, podemos tratar de modelarlos para así predecir sus valores futuros a partir de los históricos. Con ese objetivo, diversos métodos clásicos como series temporales [6] y modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) [7], o más recientes como random forest [8], redes neuronales [9] y aprendizaje por refuerzo [10], están siendo empleados. En cualquier caso, todos los casos de uso planteados tienen en común una naturaleza dinámica: cambios en el número y la ubicación de los sensores, nuevos servicios de movilidad, crecimiento de las ciudades... Bajo estas premisas, en este artículo se plantea qué características deben tener dichos modelos espacio-temporales para su empleo efectivo y eficiente, más allá de su comportamiento específico. Dicha familia de características o requisitos se denominan **no funcionales** [11] (también conocidos como “atributos de calidad”), en contraposición a otros funcionales, como por ejemplo la precisión. En este artículo se discuten, además de la precisión (A), las siguientes características no funcionales:

- B. Flexibilidad.
- C. Robustez.
- D. Escalabilidad.
- E. Extensibilidad.
- F. Integrabilidad.
- G. Portabilidad.
- H. Transferibilidad.

II. CONTEXTO

Se consideran N sensores $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_N\}$ en puntos geolocalizados $\mathcal{G} = \{g_1, \dots, g_N\}$ dentro de un área de interés (cobertura espacial). Dependiendo de la naturaleza de los datos que recogen los sensores, dichas geolocalizaciones pueden estar determinadas por pares longitud-latitud, o por regiones delimitadas. Por otro lado, cada sensor toma L registros $\mathcal{R} = \{r_1, \dots, r_L\}$ cada cierto tiempo fijo, lo cual determina la granularidad o resolución temporal τ (e.g. cada minuto). De este modo, todos los datos tienen una marca temporal asociada t dentro del conjunto $\mathcal{T} = \{t_1, \dots, t_M\}$ (cobertura temporal). Entonces, un *dataset* generado a partir de los sensores \mathcal{S} tiene tres dimensiones: espacial (\mathcal{G}), naturaleza o tipo de registro (\mathcal{R}), y temporal (\mathcal{T}). Denotamos dicho conjunto de datos como:

$$\mathcal{X} = \{x_{g,r}^t \mid g \in \mathcal{G}, r \in \mathcal{R}, t \in \mathcal{T}\},$$

¹Ontology Engineering Group, ETSI Informáticos, Universidad Politécnica de Madrid, 28660 Madrid, España

²Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos, ETSI Informáticos, Universidad Politécnica de Madrid, 28660 Madrid, España

³Centro de Investigación en Simulación Computacional, ETSI Informáticos, Universidad Politécnica de Madrid, 28660 Madrid, España

⁴E-mail: maria.s.perez@upm.es

y su tamaño por tanto será: $N \times L \times M$. Nótese que algunos de los elementos de \mathcal{X} pueden ser nulos, por ejemplo si un sensor deja de funcionar durante algún tiempo contenido en \mathcal{T} , o si un cierto sensor no recoge registros de todos los tipos \mathcal{R} .

En este contexto, podemos desarrollar modelos que predigan los valores que se registrarán en el futuro para todo \mathcal{G} y \mathcal{R} a partir de \mathcal{X} , i.e.:

$$\mathcal{X} \mapsto \{x_{g,r}^t \mid g \in \mathcal{G}, r \in \mathcal{R}, t > t_M\}$$

III. REQUISITOS NO FUNCIONALES Y CASOS DE USO

A continuación, se definen y ejemplifican mediante dos casos de uso las características mencionadas en la Sección I para un modelo de predicción de datos como los descritos en la Sección II. Se usa como ejemplos e hilo conductor la predicción de gases contaminantes (**caso de uso 1**), y la predicción de irradiancia solar (**caso de uso 2**).

En el primer caso, consideramos $\mathcal{R}_1 = \{\text{NO}_2, \text{CO}_2, \text{SO}_2, \text{PM}_{2.5}\}$ (dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y partículas cuyo diámetro es menor o igual a $2.5 \mu\text{m}$, todos en $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Dichos gases son medidos en Madrid mediante $N_1 = 10$ sensores localizados en \mathcal{G}_1 durante un periodo \mathcal{T}_1 . En el segundo caso (ver Prado-Rujas *et al.* [5]), $\mathcal{R}_2 = \{\text{GHI}\}$ (irradiancia global horizontal en W/m^2). Los datos fueron medidos en Oahu (Hawái) mediante $N_2 = 17$ sensores localizados en \mathcal{G}_2 (ver Figura 1), durante un periodo \mathcal{T}_2 que va desde Marzo de 2010 hasta Octubre de 2011, con $\tau = 1\text{min}$. Los datos originales fueron tomados de [12].

Fig. 1: Posiciones relativas \mathcal{G}_2 de los sensores de Oahu que miden el GHI.

A. Precisión

Definición: Obtención de la predicción más cercana posible a la realidad. Generalmente, esto requiere la minimización de una función de pérdida determinada que se elige en función del problema. En cualquier caso, al tratarse de variables continuas, se suele utilizar como función de pérdida el error cuadrático

medio (MSE) 1, o el error absoluto medio (MAE) 2:

$$\text{MSE}(y, y^*) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - y_i^*)^2, \quad (1)$$

$$\text{MAE}(y, y^*) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - y_i^*|, \quad (2)$$

donde y representa los valores predichos, e y^* los reales (los cuales están disponibles para validar el modelo). Para algunos problemas, se consideran métricas más sofisticadas como el error logarítmico cuadrático medio (MSLE) 3:

$$\text{MSLE}(y, y^*) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log(y_i + 1) - \log(y_i^* + 1))^2 \quad (3)$$

Caso de uso 1: Al tratarse de un conjunto de datos con tres dimensiones, la precisión se puede evaluar bajo distintos puntos de vista:

- Por geolocalización (\mathcal{G}_1): Algunas zonas pueden ser más difíciles de predecir, y se puede buscar la causa.
- Por tipo de gas (\mathcal{R}_1): Algunos gases pueden presentar una mayor variabilidad que otros a lo largo del día, semana o época del año, complicando su modelado.
- Por horizonte temporal (e.g. t_{M+1} y t_{M+2}): Habitualmente, horizontes más lejanos son más complejos de predecir, pues hay más elementos que pueden condicionar los volúmenes de emisiones.
- De manera global: Combinando en un único valor las métricas por geolocalización, tipo de gas y horizonte temporal mediante un estadístico como la media o la mediana.

Caso de uso 2: En este caso, la precisión se obtiene como una mejora del error con respecto a un modelo base, de amplio consenso y razonablemente bueno. A esta magnitud se la denomina *skill* 4, y es expresada como un porcentaje:

$$S = \left(1 - \frac{\text{error}_{\text{propuesto}}}{\text{error}_{\text{referencia}}}\right) \cdot 100 \quad (4)$$

Se considera $\tau = 1\text{min}$, y como horizontes de predicción 1, 11, 31 y 61 minutos. En la Figura 2 se puede ver, para cada sensor de \mathcal{G}_2 , el *skill* de una cierta red neuronal en el primer horizonte temporal. En ella se aprecia la gran correlación entre ubicación y *skill*, ya que los sensores situados en la zona sudoeste del mapa obtienen resultados notablemente mejores que los demás.

B. Flexibilidad

Definición: En general, es la capacidad de hacer frente a cambios futuros en los requisitos del problema. Para el contexto de este trabajo, se refiere a la adaptabilidad ante la adición o sustracción de sensores. Dicho de otro modo, el modelo preparado para trabajar con N sensores debe ser capaz de hacerlo

Fig. 2: *Skills* obtenidos por una cierta red neuronal para cada sensor de \mathcal{G}_2 en una predicción a un minuto.

también con $N + n$ y $N - n$ con $n \in \mathbb{N}$ sin necesidad de re-entrenarlo, tanto en la entrada como la salida, y siempre y cuando los nuevos sensores estén dentro de la cobertura espacial definida. Del mismo modo, si alguna de las geolocalizaciones de \mathcal{G} cambia dentro de dicha cobertura espacial, no debe ser necesario volver a definirlo o entrenarlo. En cualquier caso, un cambio de posición se puede ver como retirar y añadir un sensor, y es por tanto equivalente.

Caso de uso 1: Continuando con el ejemplo de los gases contaminantes, puede darse el caso de que se instalen sensores adicionales en nuevos puntos para mejorar la información recogida en el estudio, y que otros se retiren porque ya no sean relevantes. Un modelo flexible debería ser capaz de integrar esos cambios en N_1 y en \mathcal{G}_1 de manera transparente. Es posible que la precisión se vea afectada debido a estos cambios, pero siempre se pueden ajustar los pesos del modelo una vez que esos cambios tengan lugar y haya nuevos datos disponibles.

Caso de uso 2: Del mismo modo, un modelo flexible debería ser capaz de trabajar con sensores adicionales a los que se muestran en la Figura 1 que midan el GHI, siempre y cuando estos queden dentro del mapa.

C. Robustez

Definición: Generalmente, se refiere a la habilidad de un sistema para hacer frente a errores durante la ejecución y datos de entrada erróneos. En el caso estudiado, es la capacidad de un modelo para recuperarse ante la falta de datos de hasta la mitad de sensores durante un cierto tiempo. Al trabajar con sensores, es inevitable que uno o más sensores fallen temporalmente y dejen de enviar datos. Un modelo robusto debe ser capaz de rellenar o interpolar esos huecos aprovechando datos cercanos en el tiempo o el espacio. De manera general, se puede medir la robustez de un modelo analizando cómo evoluciona el error cuantos más sensores fallan de la siguiente forma:

- (1) $\max_s \leftarrow N//2$
- (2) $\max_r \leftarrow R$
- (3) $\text{losses} \leftarrow \text{table}(\max_s \times \max_r)$
- (4) $\text{model} \leftarrow \text{get_model}()$

- (5) for $n_s \in \{1, \dots, \max_s\}$ do
- (6) for $n_r \in \{1, \dots, \max_r\}$ do
- (7) $\text{excluded} \leftarrow \text{rand_choice}(n_s, \{1, \dots, N\})$
- (8) $\text{data} \leftarrow \text{get_input_data}()$
- (9) $X \leftarrow \text{filter}(\text{data}, \text{excluded})$
- (10) $y \leftarrow \text{predict}(\text{model}, X)$
- (11) $y^* \leftarrow \text{get_ground_truth}()$
- (12) $\text{losses}[n_s, n_r] \leftarrow \text{loss}(y, y^*)$
- (13) od
- (14) od

En la línea 1 del pseudocódigo anterior se establece que el máximo número de sensores a excluir es la mitad del total N . A continuación, se fija el número de repeticiones aleatorias R a realizar para cada número de sensores excluidos. La tabla *losses* de la línea 3 recogerá, para cada número de sensores excluidos y repetición, los errores obtenidos. La selección aleatoria de sensores a excluir sucede en la línea 7, que son filtrados de los datos de entrada en la línea 9. A continuación se obtiene la predicción en la línea 10, y se evalúa la pérdida con respecto a los datos reales sin filtrar. Por último, en la línea 12 se guarda el error en la tabla para cada caso generado aleatoriamente.

Caso de uso 1: Puede darse el caso de que alguno de los sensores que miden la concentración de los gases \mathcal{R}_1 deje de funcionar durante un día entero hasta su reparación. Si el modelo es robusto, rellenará dicha ausencia de datos durante ese día gracias a datos históricos de ese mismo sensor, y a los datos actuales de los sensores vecinos más cercanos. Esto podría hacerse mediante una estimación de los gases medidos el mismo día en semanas anteriores, los valores que están recogiendo los sensores más cercanos a éste, o una combinación de ambos. Por ejemplo, Fan *et al.* [3] proponen para ello tres métodos distintos usando valores anteriores: *forward-fix*, *mean-fix*, y la suma ponderada de los dos anteriores.

Caso de uso 2: De manera similar, si un sensor de \mathcal{G}_2 falla durante un cierto tiempo, se podría interpolar su valor de irradiancia mediante vecinos cercanos, en cada instante. Usando la técnica descrita tras la definición de robustez, la Figura 3 muestra cómo empeora el *skill* de una cierta red neuronal a medida que tiene disponibles datos de menos sensores. En este caso, el deterioro del *skill* por horizonte y número de sensores caídos se obtiene como la media de las $R = 10$ repeticiones. Podemos apreciar que hasta 4 sensores (un 24% del total), el *skill* empeora menos de un 10% para todos los horizontes de predicción.

D. Escalabilidad

Definición: Se puede definir de manera general como la capacidad de hacer frente a un incremento de trabajo mediante la incorporación de recursos *hardware* adicionales. En este caso, se considera un incremento en el número de datos de la misma naturaleza que los existentes. Para considerar que el modelo es escalable, dicho incremento debe poder ser de varios órdenes de magnitud. La escalabilidad puede ser espacial, i.e. en el número de sensores añadidos (lo cuál puede verse como un caso particular de la flexibilidad, en el que n es un valor alto), o temporal, i.e. conversión a una granularidad temporal más

Fig. 3: Empeoramiento del *skill* a medida que se simula el fallo de un mayor número de sensores para el caso de uso 2.

fina.

Caso de uso 1: Si suponemos que partimos de $N_1 = 10$ sensores situados en la almendra central de la ciudad, en un futuro podría ser necesario extender el estudio a áreas metropolitanas. De este modo, un modelo escalable (espacialmente) debería ser capaz de trabajar con 1000 sensores empleando un tiempo de cómputo que esté en el mismo orden de magnitud que el original.

Caso de uso 2: Ya que la irradiancia solar es altamente variable (nubes, viento, etc.), podría ser interesante estudiar una granularidad temporal más fina. La escalabilidad temporal de un modelo permitiría pasar de trabajar con $\tau = 1\text{min}$ a $\tau = 1\text{s}$, posiblemente añadiendo recursos de computación adicionales.

E. Extensibilidad

Definición: Generalmente, esto mide la capacidad de un modelo para ser extendido con nuevas funcionalidades, empleando el menor esfuerzo posible. Para el caso del modelado espacio-temporal, se refiere a la capacidad de incorporar nuevos registros de datos en \mathcal{R} de distinta naturaleza, tanto en las mediciones como en las predicciones del modelo.

Caso de uso 1: En el ejemplo estudiado, partimos de $\mathcal{R}_1 = \{\text{NO}_2, \text{CO}_2, \text{SO}_2, \text{PM}_{2.5}\}$. Un modelo extensible sería capaz de añadir nuevos gases (por ejemplo ozono O_3 y PM_{10} , i.e. partículas cuyo diámetro es menor o igual a $10 \mu\text{m}$) de manera natural y sin perjudicar a las funcionalidades existentes.

Caso de uso 2: De manera similar, un modelo extensible sería capaz de incluir otros registros, como por ejemplo, la irradiancia difusa: $\mathcal{R}_2 = \{\text{GHI}, \text{DHI}\}$.

F. Integrabilidad

Definición: Capacidad para incorporar subsistemas a un sistema principal. En el contexto de este artículo, se refiere a la extensibilidad con datos externos, que sean:

- de otra naturaleza distinta a la de \mathcal{R} ,
- obtenidos sin la intervención de los sensores \mathcal{S} ,
- usados sólo en la entrada, y
- útiles para mejorar las predicciones.

Caso de uso 1: Al estudiar las emisiones, se observa que son notablemente menores durante los festivos y los fines de semana. De este modo, es probable que la integración de datos sobre cuándo es fin de semana o día festivo en Madrid mejorara las predicciones del modelo.

Caso de uso 2: La irradiancia solar tiene una clara cadencia relacionada con la hora del día, y cuya magnitud varía con la época del año. Por tanto, la incorporación al modelo de un módulo que procese el avance del día y del año podría reducir el error en sus predicciones.

G. Portabilidad

Definición: Habitualmente, se refiere a la usabilidad del mismo software en entornos diferentes. En el caso estudiado, se define como la posibilidad de usar el mismo modelo diseñado para \mathcal{G} en un emplazamiento distinto \mathcal{G}' sin cambiar su arquitectura. En este caso, el modelo sería entrenado desde el principio con datos de la nueva ubicación, partiendo de la misma estructura.

Caso de uso 1: Tomando la arquitectura del modelo existente para Madrid, podría re-entrenarse desde cero para Roma. Si el modelo ha sido capaz de funcionar en Madrid, debería ser capaz de captar patrones similares en otra ciudad de tamaño similar.

Caso de uso 2: Partiendo de la arquitectura de un modelo para Oahu, re-entrenarlo para la zona del centro de Madrid.

H. Transferibilidad

Definición: Viabilidad de usar *transfer learning* para trasladar un modelo entrenado para una ubicación a otra diferente. En este caso, se ajustarían las últimas capas del modelo usando la técnica del *transfer learning*. Para ello se usaría un conjunto de datos mucho más pequeño de la nueva situación, reduciendo considerablemente los tiempos de entrenamiento y desarrollo.

Caso de uso 1: A diferencia del caso anterior, ahora partimos del modelo para Madrid ya entrenado. Usando datos tomados durante unos meses en Barcelona, congelamos las capas iniciales y ajustamos las más profundas. De este modo, seríamos capaces de adaptar el modelo ya existente para la nueva ubicación partiendo de conocimiento aprendido previamente.

Caso de uso 2: Ajustar el modelo entrenado para Oahu con datos de Madrid.

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se presentan algunas características no funcionales para modelos que trabajan con datos espacio-temporales de sensores tanto en la entrada como en la salida. Además de la importancia de obtener el menor error posible, cuantos más atributos de los enunciados posea un modelo, mejor preparado para trabajar en un entorno real con dicho tipo de datos estará, y mayor rendimiento obtendrá. Algunas de las características discutidas son binarias

(e.g. flexibilidad, extensibilidad, integrabilidad, portabilidad, transferibilidad), mientras que otras tienen distintos grados o pueden ser medidas (e.g. precisión, robustez, escalabilidad).

Como trabajos futuros, por un lado se podrían extender los casos de uso con experimentos concretos, como la escalabilidad en el número de sensores para la predicción de la irradiancia solar (caso de uso 2), o la portabilidad de los modelos en ambos casos de uso. Por otro lado, se podrían estudiar otras características no funcionales relevantes, como por ejemplo:

- **Ética:** Prevenir el sesgo y garantizar la equidad en las predicciones del modelo.
- **Preservación de la privacidad:** Garantizar que no se pueda extrapolar información de personas individuales a partir de los datos utilizados por el modelo.
- **Explicabilidad:** Capacidad de dilucidar las predicciones obtenidas por un modelo de manera que las pueda entender un ser humano.
- **Huella de carbono:** Minimizar el impacto ambiental causado por el entrenamiento y despliegue del modelo de predicción.
- **Rendimiento:** Dada una cierta máquina, obtención de las predicciones en los menores tiempos de cómputo posibles.
- **Integridad de los datos:** Asegurar la precisión y la consistencia de los datos de sensores empleados por el modelo.
- **Durabilidad:** Capacidad del modelo para mantenerse funcional durante su operación normal sin requerir mantenimiento o intervención humana excesiva.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid a través del programa CABAHLA-CM (GA No. P2018/TCS-4423), y en parte por el proyecto Datos 4.0: Retos y soluciones (TIN2016-78011-C4-4-R, AEI/FEDER, UE).

REFERENCIAS

- [1] Armin Wasicek, “The future of 5G smart home network security is micro-segmentation,” *Network Security*, vol. 2020, no. 11, pp. 11–13, 2020, doi: 10.1016/S1353-4858(20)30129-X.
- [2] Yong Chen, Shuai Zhang, Wenyu Zhang, Juanjuan Peng, and Yishuai Cai, “Multifactor spatio-temporal correlation model based on a combination of convolutional neural network and long short-term memory neural network for wind speed forecasting,” *Energy Conversion and Management*, vol. 185, pp. 783–799, 2019, doi: 10.1016/j.enconman.2019.02.018.
- [3] Junxiang Fan, Qi Li, Junxiong Hou, Xiao Feng, Hamed Karimian, and Shaofu Lin, “A spatiotemporal prediction framework for air pollution based on deep RNN,” *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, vol. 4, pp. 15, 2017, doi: 10.5194/isprs-annals-IV-4-W2-15-2017.
- [4] Muhammad Zahid, Yangzhou Chen, Sikandar Khan, Arshad Jamal, Muhammad Ijaz, and Tufail Ahmed, “Predicting risky and aggressive driving behavior among taxi drivers: do spatio-temporal attributes matter?,” *International journal of environmental research and public health*, vol. 17, no. 11, pp. 3937, 2020, doi: 10.3390/ijerph17113937.
- [5] Ignacio-Iker Prado-Rujas, Antonio García-Dopico, Emilio Serrano, and María S. Pérez, “A flexible and robust

deep learning-based system for solar irradiance forecasting,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 12348–12361, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3051839.

- [6] Siddhartha Bhandari, Neil Bergmann, Raja Jurdak, and Branislav Kusy, “Time series data analysis of wireless sensor network measurements of temperature,” *Sensors*, vol. 17, no. 6, pp. 1221, 2017, doi: 10.3390/s17061221.
- [7] Aasim, S.N. Singh, and Abheejeet Mohapatra, “Repeated wavelet transform based ARIMA model for very short-term wind speed forecasting,” *Renewable energy*, vol. 136, pp. 758–768, 2019, doi: 10.1016/j.renene.2019.01.031.
- [8] Javier Huertas Tato and Miguel Centeno Brito, “Using smart persistence and random forests to predict photovoltaic energy production,” *Energies*, vol. 12, no. 1, pp. 100, 2019, doi: 10.3390/en12010100.
- [9] Federico Amato, Fabian Guignard, Sylvain Robert, and Mikhail Kanevski, “A novel framework for spatio-temporal prediction of environmental data using deep learning,” *Scientific Reports*, vol. 10, no. 1, pp. 1–11, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-79148-7.
- [10] Erwin Walraven, Matthijs T.J. Spaan, and Bram Bakker, “Traffic flow optimization: A reinforcement learning approach,” *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 52, pp. 203–212, 2016, doi: 10.1016/j.engappai.2016.01.001.
- [11] Lawrence Chung, Brian A Nixon, Eric Yu, and John Mylopoulos, *Non-functional requirements in software engineering*, vol. 5, Springer Science & Business Media, 2012, ISBN: 978-1-4615-5269-7.
- [12] M. Sengupta and A. Andreas, “Oahu Solar Measurement Grid (1-Year Archive): 1-Second Solar Irradiance; Oahu, Hawaii (Data),” March 2010, doi: 10.5439/1052451.